

ИЗУЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Полатова Д.Ш.1 , Каххаров А.Ж.2 ,

Азимжанова С.С.3 ,Атабоева С.О.4

1Ташкентский государственный стоматологический институт,
Центр детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии

2Ташкентский государственный стоматологический
институт, к.м.н.,

3Ташкентский государственный стоматологический институт,
кафедра общей онкологии

4Ташкентский государственный стоматологический институт,
кафедра общей онкологии

Цель

Изучение сопутствующие соматические заболевания у женщин раком шейки матки.

Материалы и методы

Было исследовано 161 больных с подтвержденным диагнозом рака шейки матки, проходивших лечение в условиях РСНПМЦОиР.

Для изучения гормонального фона в тканях половых органов у женщин с онкогинекологической патологией использовали лабораторный метод твердофазного иммуноферментного анализа. Для объективности результатов исследования к анализу подвергались опухоль, перитуморозная зона, неизменная участок ближе к перитуморозной зоне и интактная ткань шейки (если таковое имелась).

Результаты

После проведения полного обследования больных, при наличии сопутствующих заболеваний, проводили консультацию у специалистов

соответствующего профиля. Рекомендации консультантов выполняли параллельно с основным курсом лечения или рекомендовали больным получать лечения в период перерыва между курсами химиотерапии или облучения. Поскольку состояние шейки матки во многом зависит от гормонального фона организма женщин, вероятно, что частота патологии эндокринной системы у данной категории больных достаточно высока. Если это так, наблюдения и коррекции при условии компенсации основного заболевания, может повлиять на окончательный результат лечения больных с раком шейки матки.

Заключение.

У больных, подвергавшихся химиолучевой терапии общее заболеваемость составил 250,9%. Этот факт еще раз подтверждает необходимость общего оздоровления женщин для предотвращения более серьезных патологий и для улучшения качества их жизни. Чаще всего у больных с раком шейки матки имеется анемия что составило 79,5%, патология со стороны мочеполовой системы, что может препятствовать полноценному проведению облучения и химиотерапии. Также у многих больных был выявлен ХОБЛ, хронический гепатит и гепатозы. Гепатозы являются обратимым хроническим состоянием печени, характеризующееся избыточным накоплением внутри печеночных клеток капелек жира, который в последующем может привести к гепатиту и циррозу печени, что делает необходимым проведения не только дезинтоксикационной терапии у данной категории больных, но и необходимость назначения гепатопротекторов и других лекарственных средств для улучшения функции печени для предотвращения усугубления поражения паренхимы печени.